

XITOIY IQTISODIYOTIDA TURIZMNING O'RNI

TDIU Xalqaro turizm fakulteti

talabasi: Tulkunova Xilola

TDIU Xorijiy tillar kafedrasi

o'qituvchisi: Khikmatov Dilshodjon

Annotatsiya: Bugungi kunda turizm eng rivojlanayotgan soha bo'lishi bilan birga, eng yaxshi daromat manbai bo'lib kelmoqda. Ushbu maqala muallifi Xitoyda turizmning rivojlanishi, iqtisoda turizmning o'rni va davlat bujediga foydasi haqida tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: Turizm, tibbiyot turizmi, ta'lim turizmi, qadimiy va zamonaviy turistik zonalar.

Kirish Turizm bugungi kunda eng daromatli sohalardan biridir. Turizm boshqa sohalarga qaraganda tez taraqqiy etadigan sohadir chunki bu soha mamlakat uchun unchalik ko'p investitsiya talab qilmaydi. Turizm sohasidagi mutahasislarning fikricha, u XXI asr dunyo miqyosida eng ustuvor foyda kelturuvchi sohaga aylanadi.¹ Turizm bugungi kunda tez rivojlanayotgan va daromati bo'yicha yetakchi sohalarsam biri hisoblanadi. So'ngi yillarda turizm jahon exportida o'zining ulkan hissasiga ega bo'ldi va butun jahon yalpi ichki mahsulotining 11%ni tashkil etdi. So'ngi 40 yil davomida boshqa mamlakatlarga tashrif buyuruvchi turistlar soni 20 martaga turizmdan keluvchi daromat 60 martaga oshdi va xalqaro turizmdan keluvchi daromat 400 mlr dollorga yetdi.² Bundan tashqari turizm iqtisodiyot daromatlarini oshiradi, minglab ish o'rinlarini yaratadi, mamlakat infratuzilmasini rivojlantiradi va chet ellik fuqorolar o'rtasida madaniy aloqalarni uyg'otadi, urbanizatsiya jarayoni tezlashadi. Sayyohlarning ko'p kelishi servis xizmatlariga talab oshiradi, mehmonxonalar faoliyatini oshiradi, chakana savdoni ko'paytiradi,

¹ <https://moluch.ru/archive/158/44595/>

² <https://moluch.ru/archive/116/32164/>

chet el valutalarini kirib kelishi oshadi. Bu o'z navbatida minglab ishchi o'rinlarini yaralishiga olib keladi.

Turizm sohasi Xitoyda rivojlangan soha bo'lishi bilan birgalikda, eng yaxshi daromat manbai bo'lib ham xizmat qilib kelmoqda. Xitoy dunyodagi eng ko'p uchinchi sayyoh mamlakatdir, faqat Fransiya va AQSh dan keyin.³ Xitoy qadimiy joylari, zamonaviy shaharlari, madaniyati, geografik jihatdan qulay joylashuvi, tabiiy g'ozallik va madaniyatning o'ziga hosligi ko'plab chet ellik turistlarni o'ziga jalb qilib kelmoqada. Har yili Xitoyga 60 milliondan ortiq sayyohlar tashrif buyuradi. Bu mamlakatda sayyohlarni eng ko'p jalb qiladigan ob'yekty - Buyuk Xitoy devoridir. Buyuk Xitoy devori sayyoramizdagi inson qo'li bilan yaratilgan eng yirik, shu bilan birga eng noyob me'moriy inshootlardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, Xitoyning eng mashhur turistik joylari Xitoyning mashhur Viktoriya cho'qqisi, Gonkong Disneylend turistik joylari, Guangdong viloyatining Shenchjen shahri shuningdek, Splendid China Park, Shenzhen Lianhuashan Park, Folk Culture Village, Qamish fleyta g'ori kabi ko'plab diqqatga sazovor joylar har doim turislar bilan to'la. Xitoyda qish fasli juda sovuq bo'lishiga qaramay, xorijlik sayyohlar qish faslini intizorlik bilan kutishadi. Chunki har yili Xitoyning Xarbin shahrida muzdan qurilgan shaharcha ochiladi va Xitoyda muz va qor festevali bo'lib o'tadi.⁴ 14 ta davlatdan bo'lgan jamoalar Buyuk Ipak yo'li shahridagi eng diqqatga sazovor joylar haykallarini yaratishadi. Xarbindagi festival doim sovuq harorat tufayli o'tkaziladi va aynan shu sovuq harorat ustalarga keng ko'lamki ekspozitsiyalarni yaratish imkonini beradi. Bugungi kunda Xarbin qishki turizm iqtisodiyotining eng yetakchi sohalaridan biriga aylangan va Xitoy iqtisodiyoti uchun juda katta foyda olib kelmoqda. Minglab turistlar bu festevalga tashrif buyurishadi va ijtimoiy tarmoqlarda o'z foto suratlarini e'lon qiladi.⁴ Xitoyning yana bir eng mashhur joylaridan biri bu - Gonkong Disneylendi hisoblanadi. Bu Disneylend Desney orasida eng katta park hisoblanadi. Ko'plab xorijlik sayyohlar

³ vikipediya

⁴ Kun.uz

Xitoyga tashrifi davomida albatta bu yerga kelishadi. Bog' kuniga 34 ming ziyoratchini qabul qilish imkoniyatiga ega. Bog' birinchi yilda 5.2 million tomoshabinni jalb qildi. Hozirgi kunda esa bog' ochilgandan beri 25 milliondan ziyod mehmonlarni qabul qildi. Bu desneylend birinchi yilning o'zida 109 million HK (13.97 million AQSh dollari) yillik sof foyda keltirdi. Parkning maydoni 27.5 gektar maydonni egallaydi va har yili 6milliondan 7 milliongacha mehmonlarni qabul qiladi.⁵

Umuman olganda Xitoyda faqatgina sayohat turizimi emas balki ta'lim turizmi, kino turizimi ham yaxshi rivojlangan. Bundan tashqari turistlar xitoy taomlarini yeyish, madaniyatini o'rganish, xitoy tilini o'rganish, ta'lim olish, kino va esrtada yulduzlarini ko'rish va Xitoydagi zamonaviy meditsina va qadimiy xitoy tabobati uchun tashrif buyurishadi. Ayniqsa, Xitoyda ta'lim tizimi juda yaxshi va zamonaviy bo'lgani uchun ko'plab xorijlik talabalarni Xitoyning nufuzli oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olish uchun jalb qiladi. 2020-yilgi Jahon eng yaxshi universitetlari 200 taligi ro'yxatida Xitoyning 22 ta universiteti bor edi.⁶ Ta'lim turizimi ham Xitoy iqtisodiyoti uchun foydali. Chunki xalqaro talabalar valuta daromatlar manbai. Bundan tashqari talabalar turar joy, chakana savdo xizmatlari, servis xizmatlariga talab oshadi va tabiiyki ish o'rinlari ham ortadi.⁷ Lekin ta'lim turizimining salbiy tomonlari ham bor. Misol uchun Xitoy ta'lim tizimida o'zining an'anaviy g'oyalarini singdiradi, o'z manfaatlariga xizmat qiluvchi qilib tarbiyalaydi. Buning natijasida bazi talabalar xitoy manfatlari uchun xizmat qiluvchi yani xitoyparast bo'lib qoladi.

Iqtisodiyotga yana bir eng katta foyda olib keluvchi sohalardan biri bu Meditsina turizimidir. Bu soha Xitoyda anchagina yetakchi sohalardan biri hisoblanib, tajribali shifokorlari va zamonaviy tibbiyoti bilan ko'pchilik chet ellik

⁵ https://uz.wikial.top/wiki/Hong_Kong_Disneylandi

⁶ vikipediya

⁷

https://www.researchgate.net/publication/351947645_The_impact_of_educational_tourism_on_economic_growth_a_panel_data_analysis

sayyohlarni sog'ligini tiklash uchun tashrif buyurishga olib keladi. Bundan tashqari Xitoy tabobati bilan ham juda mashhurdir. Qadim–qadimdan rivojlanib kelayotgan bu soha bugungi kunda ham ancha taraqqiy etgan. Ko'pchilik xorijlik sayyohlar o'z sog'liqlarini saqlashda yoki davolanishda xitoy tabobatiga murojat qilmoqdalar.

Chunki tabiiy usullardan foydalaniladi. Masalan, giyohlardan, hayvon va minerallardan kelib chiqqan dorivor vositalardan foydalanishadi. Bu esa har xil kimyoviy, odam organizimi uchun zararli bo'lgan dori-darmonlardan ancha yaxshidir. Meditsina turizimidan qanday foyda olib kelishini ko'rib chiqsak. Birinchi navbatda zamonaviy va malakali tibbiy xizmat katta mablag' talab etadi. Bu esa davlat buyujetiga ko'p miqdorda chet el valutasini kirishini taminlaydi (ko'pincha AQSh dollari). Har bir sayyoh mehmonxona xizmati, servis xizmati, transport xizmati, mahalliy chakana savdo xizmatlaridan va yana davolanish uchun kelgan bo'lsa dorixona, kasalxona xizmatlaridan keng foydalanadi Bu sohalarga talab oshishi bilan yangi ish o'rinlari paydo bo'ladi. Meditsina turizmiga kelgan ko'pgina turistlar shu mamlakatni sayohat qiladilar, qadimiy va mashhur joylariga boradilar. Bu ham davlat bujetini boyitadi. Chunki turistik joylarga kirish bepul emas.

Xitoyda sayohat qilishning salbiy tomonlari ham bor. Bilamizki Xitoy ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda AQShdan keying ikkinchi o'rinda turadi. Xitoyda juda ko'p zavod, korxonalar, firmalar mavjud bo'lib, ular atrof muhitga katta tasir ko'rsadi. Chunki ishlab chiqarish ko'rsatkichlari juda yuqori korxonalardan kuniga juda ko'p chiqindilar, zararli tutun, gazlar chiqishi oqibatida havo anchagina ifloslanadi. Bu havo odamlar uchun juda zarar va ko'plab kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Tabiiyki o'z sog'lig'iga befarq bo'lmagan, kasalikka tez chalinuvchi insonlar Xitoyga sayohat qilmaydilar. . Bundan tashqari Xitoyda aholi juda ko'p qariyb 1mlr. Bu esa Xitoy shaharlari gavjun va shovqin bo'lishiga olib keladi. Aholi ko'p bo'lgani uchun tabiiyki transportlar ham juda ko'p bo'ladi. Bu o'z navbatida katta noqulayliklarga yani tirbantliklarga olib keladi. Transport vositalari ham juda shovqinli va ular ham o'zidan zararli tutun va gazlarni chiqaradi.

Buning natijasida tinchlikni sevuvchi sayohlar ham bu shaharga kelmaydilar. Chunki haddan tashqari shovqin odamni stresga tushishiga va asabiylashtirishiga sabab bo'ladi. Yana bir muammo yoz fasli juda ham issiq boladi. Chunki dengiz va okeanlarning borligidir. Havo issiq bo'lgani uchun suv parlanadi va havo harorati yanada ortadi. Shu sababli yoz faslida turistlar oqimi xitoyning bazi shaharlarida kamayadi. Turistlar oqimining pasayishi iqtisodiyotga va davlat bujetiga tasir qiladi.

2020-yilda bo'lib o'tgan pandemiya nafaqat Xitoy balki Butun Jahon Turizmiga katta tasir ko'rsatdi. Pandemiyaning ulkan va chuqur tasiri iqtisodiy, ijtimoiy va tabiiy muomalarni kelib chiqishiga sabab bo'ldi. Xitoy hukumati tomonidan uning natijasida, ko'pchilik sayyohlik manzillari 2020 yilda izolyatsiya choralari ko'rishga va turistik joylar faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldilar. Shuningdek bunday evolyutsion qadamlar turizmni pandemiya paytida og'ir vaziyatda kasallik tarqalishini oldini olish uchun qat'iy chora tadbirlar ko'rildi. COVID-19 ajv olishi daromatning tushishiga, ish o'rinlarining kamayishiga va iqtisodga zarar keltirdi. Bundan tashqari pandemiya tufayli chegaralar yopildi, ko'plab reyslar bekor qilindi. BU sanoatga ishlab chiqarishga va export hajmiga ham katta tasir ko'rsatdi. Bundan nafat Xitoy Xalq Respublikasi balki Butun Jahon iqtisodiyoti katta zarar ko'rdi va ishsizlik darajasi keskin oshib ketdi. Pandemiya qarsi qo'llangan cheklovlarning keng joriy etilishi 2020 yilning may oyida sayohat tashrifi 98% kamayganini ko'rsatdi. Bundan 45% ichki turizmning kamayishi bo'lsa, tashqi turizm 69.4% ga kamaydi. Turizm sohasi Xitoy yalpi ichki mahsulutining 2019 yilda 11.6% tashkil qilgan bo'lsa bu ko'rsatkich 2020 yilda 4.5% tushganini ko'rsatdi.⁸

Bugungi kunda Vatanimz O'zbekiston va Xitoy orasida munosabatlar mustahkamlanmoqda. Iqtisod, siyosat, ta'lim, meditsina, ishlab chiqarish, turizm, energetika sohalarida katta hamkorliklarni amalga oshirilmoqda. Turizm sohasida ham yaxshi islohotlar amala oshirilmoqda. Sayohat uchun boradigan turistlar, ta'lim

⁸ Cyberleninka.ru

olish uchun boruvchi talabalar, sog'lig'ini tiklash uchun boradigan insonlar, biznes uchun boradiganlarga bugungi kunda visalar olish va Xitoyga borish avvalgidan ancha onsonlashgan va tezlashgan. O'zbekiston va Xitoy o'rtasida Ta'lim Turizimi ham yaxshi rivojlanmoqda va Xitoy ko'plab o'zbek talabalarini o'qishga qabul qilmoqda. Talabalar ta'lim va tajriba ortirishmoqda. Har yili O'zbekistondan 2000 mingga yaqin talaba o'qishga yuborilmoqda.⁹ Bundan tashqari O'zbekistonda Xitoy bilan hamkorlikda Xitoyning nufuzli univesitetlari filiallari ochilmoqda va bu universitetlarda xitoydan kelgan malakali professorlar dars berishmoqda.

Xo'sh, nega O'zbekistonda turizm Xitoychalik rivojlanmayapti? O'zbekiston katta tarixiy-madaniy merosga ega -7300 dam ortiq qadimiy va me'moriy va arxeologik obidalarga ega. Yurtimizdagi 200 dan ziyod tarixiy yodgorlik YuNeSKOning madaniy merosi ro'yhatiga kiritilgan. Nahotki shuncha tarixiy va boy madaniy meroslarimiz bo'la turib, ularni dunyoga tanita olmasak? Birgina Xitoyning o'zi yiliga 60 million sayohatchilar kelar ekan. Bizda esa bu ko'rsatkich 1million 800 ming sayyoh tashrif buyurgani qayd etilgan. Buning sababi nimada? Bizda mehmonxonalar yetarli emas, bori ham Yevropa mamlakatlarining mehmonxonalari narxlari bilan deyarli teng va har tili narx sezilarli darajada o'sib bormoqda. Bu borada Parijga keladigan bo'lsak, u yerda shahar va uning artrofidagi hududlardagi mehmonxonalar soni 4.260 tani tashkil etar ekan. Bizda esa bu ko'rsarkich respublika miqyosida 4 yarim baribarga past. Yurtimiz jahon sayyohlik bozorida o'z o'rniga ega bo'lishiga qaramasdan, turistlarga qulay sharoit yaratish, servis xizmatini yaxshilash, sayyohlik obidalarini jozibadarligini oshirish va reklamani kuchaytirish darajasi past. Mamlakatimizning betakror tabiati, go'zal dam olish maskanlari imkoniyatlaridan foydalanib, yangi turistik yo'nalishlarni ochish mumkin. Bu sohada jahon brendlarini jalb etgan holda, biz ziyorat turizmi, ekologik, ma'rifiy, etnografik, gastronomik turizm va bu sohaning boshqa tarmoqlarini rivojlantirishga alohida e'tinor qaratishimiz zarur.¹⁰

⁹ Studyinchinas.com

¹⁰ Kun.uz

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Xasanova, S. (2021). RUS TILSHUNOSLIGIDA FRAZEOLOGIZMLARNING TADQIQI: RUS TILSHUNOSLIGIDA FRAZEOLOGIZMLARNING TADQIQI. Журнал иностранных языков и лингвистики, 2(7).
2. Sharipov, R., & Hasanova, S. (2021). The ideological basis of the jadidist movement. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 10(1), 265-270.
3. . <https://www.chinahighlights.com/festivals/mid-autumn-festival.htm>